

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

CONOCIMIENTO SOBRE LA METODOLOGÍA NANDA, NIC Y NOC EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL BÁSICO GUARANDA- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-ECUADOR

Knowledge about the NANDA, NIC and NOC methodology in the nursing staff of the Guaranda
Basic Hospital - Ecuadorian Institute of Social Security Institute - Ecuador

Mery Rea¹⁻¹, **Melvis Arteaga**²

¹ Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador, ² Universidad del Zulia – Venezuela

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4732-42831>

mrea@ueb.edu.ec

RESUMEN

La competencia de enfermería es el cuidado realizado con la aplicación del Proceso Enfermero. Objetivo: analizar el conocimiento sobre la metodología NANDA, NIC y NOC, en enfermeras del servicio de hospitalización del Hospital Básico Guaranda-Instituto Ecuatoriano de los Seguro Sociales (HBG-IESS). Metodología: Estudio no experimental, descriptivo, transversal y prospectivo, realizado en 14 enfermeras del HBG-IESS, durante el primer trimestre 2020. El instrumento utilizado contenía 40 preguntas y fue previamente validado y 0,972 de confiabilidad. Resultados: 57,14% estaban entre 31-40 años, 35,71% y 85,7% tenían ≤ 5 años de antigüedad laboral y solo poseían el grado de Licenciatura, respectivamente. 85,71% respondió acertadamente el concepto del PAE y 100% desconocían sus componentes; más del 50% respondió incorrectamente la taxonomía NANDA, NIC y NOC, sin asociación entre cursos realizados y respuestas correctas sobre esta metodología. La calificación deficiente fue del 57,14% correspondiente al personal entre 31-40 años y mayor antigüedad laboral, mientras el rango "Bueno" fue 14,29% correspondiendo a las más jóvenes y menor antigüedad laboral. Conclusión: los resultados muestran un deficiente conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y la metodología NANDA, NOC y NIC. Se propone la implementación de estrategias que lleven a incrementar el conocimiento sobre el proceso enfermero.

Palabras Clave: Conocimiento, enfermería, NANDA; NIC, NOC, Ecuador.

ABSTRACT

Nursing competence is the care carried out with the application of the Nursing Process. Objective: to analyze the knowledge about the NANDA, NIC and NOC methodology, in nurses of the hospitalization service of the Guaranda Basic Hospital-Ecuadorian Social Security Institute (HBG-IESS). Methodology: Non-experimental, descriptive, cross-sectional and prospective study, carried out in 14 nurses from the HBG-IESS, during the first quarter of 2020. The instrument used contained 40 questions and was previously validated and 0.972 of reliability. Results: 57.14% were between 31-40 years old, 35.71% and 85.7% had ≤ 5 years of work experience and only had a Bachelor's degree, respectively. 85.71% answered the concept of the PAE correctly and 100% were unaware of its components; More than 50% answered the NANDA, NIC and NOC taxonomy incorrectly, with no association between performed and correct answers on this methodology. The deficient qualification was 57.14% corresponding to the personnel between 31-40 years of age and the longest working seniority, while the "Good" range was 14.29% corresponding to the youngest and least working seniority. Conclusion: our results show a deficient knowledge of the Nursing Care Process and the NANDA, NOC and NIC methodology. The implementation of strategies that lead to increase knowledge about the nursing process is proposed.

Keywords: knowledge, nurses, NANDA, NIC, NOC, Ecuador.

Recibido: 20-06-2021. Aceptado: 08-08-2021

INTRODUCCIÓN

La profesión de enfermería se define como la protección, promoción y mejora de la salud y habilidades, prevención de enfermedades y lesiones, el alivio del sufrimiento por medio de diagnóstico y tratamiento, y la promoción de la asistencia a los individuos, familias, comunidades y poblaciones (ANA, 2020). Su competencia es el cuidado humano, que se realiza con la aplicación en la práctica asistencial del Proceso Enfermero (Eterovic y Stiepovich, 2010). Este cuidado humano se realiza de manera similar en todas las instituciones sanitarias, pues se siguen a nivel mundial los procesos aprobados, con el consenso de los profesionales de la enfermería (Faus y Santainés, 2013; Hernández, 2003).

El Proceso Enfermero, (PE) es una herramienta poderosa y eficiente para diagnosticar, abordar y aplicar los cuidados de enfermería, incluyendo la propia labor profesional; es el método sistemático, dinámico y humanístico que lleva al cuidado humano, conformado en 5 etapas: valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación (Nurses Association, 1995; Barrios Gómez et al., 2016).

El PE se amplió cuando la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) propone los diagnósticos de enfermeros, a fin de mejorar la atención del paciente y brindar los cuidados con alta calidad, basados en la evidencia científica, el conocimiento significativo, pensamiento crítico, con un juicio clínico y soporte para todo el personal de enfermería, relacionando con la respuesta humana ante una afección de salud/proceso vital o vulnerabilidad para esa respuesta, de una persona, familia, grupo o comunidad (NANDA Internacional, 2015). El número de diagnósticos que se han propuestos se actualizan con el tiempo, así entre 2018-2020, ya se presentan 244 diagnóstico frente a 235 que existían entre el 2015-2017 (NANDA Internacional, 2019).

Del mismo modo, dentro del PE se considera la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (Nursing Intervention Classification o NIC por sus siglas en inglés) referidas a las intervenciones realizadas en el paciente atendido, ameritando el uso de un lenguaje claro, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza el profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente, la familia y la comunidad; su taxonomía contempla tres niveles: campos, clases e intervenciones. También se incluye la clasificación de los Resultados de Enfermería (Nursing Outcomes Classification o

NOC por sus siglas en inglés) que ayudan al profesional de enfermería y a otros profesionales sanitarios, a evaluar y cuantificar el estado del paciente, del cuidador, de la familia o de la comunidad (NANDA Internacional, 2015).

El vocabulario contenido en NANDA-NIC-NOC, es reconocido a nivel internacional, y sus nomenclaturas han sido aprobadas por la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA Internacional, 2015). De allí, las recomendaciones que se hacen, sobre la importancia de crear bases que contengan los datos sobre la actividad que realiza enfermería en las instituciones de los sistemas de salud locales, regionales, nacionales e internacionales. Esta información permite conocer el PE llevado a cabo, los diagnósticos de las intervenciones utilizadas para resolver los problemas identificados, así como los resultados de estas intervenciones (Chaparro-Díaz, 2003).

El lenguaje contenido en NANDA-NIC-NOC, permite la estandarización en las actividades de enfermería y se transforma en un instrumento importante para la ejecución de diversos tipos de investigaciones, pues, es una metodología clara, sencilla y unificada, a través del cual, se mide la calidad del cuidado y la satisfacción del paciente o usuario de las instituciones de salud, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población, además de la optimización de recursos.

En Ecuador, se exige el cumplimiento de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación (NTSFYC), por parte del personal de enfermería, que laboran en las diferentes instituciones de salud; cuyo objetivo es implementar los procesos y programas de formación, capacitación, adquisición, desarrollo y potenciación de las competencias profesionales, contribuyendo a la solución de los problemas y en consecuencia, eleva el mejoramiento de la calidad de los servicios (Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, 2013).

Dentro de las instituciones de salud del país, están las pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de los Seguro Sociales (IESS), entre los cuales, se encuentra el Hospital Básico Guaranda (HBG). Este centro asistencial cuenta con las cuatro especialidades básicas, con un egreso hospitalario promedio de 131 pacientes mensual. La historia clínica contiene el formulario 017, referente a una encuesta de satisfacción del paciente, la cual, es llenada de manera voluntaria por el paciente al egresar de la institución. La información obtenida permite iden-

tificar los problemas en la prestación del servicio de salud, que lleven a realizar los correctivos pertinentes para la solución de los mismos (Hospital IESS Guaranda, 2020).

Los profesionales de enfermería que laboran en el HBG son egresados de las escuelas en enfermería de las universidades del país, en cuyas mallas curriculares se incluye el Proceso Enfermero y la metodología NANDA, NIC y NOC, aspectos imprescindibles de conocer para buen desempeño laboral; sin embargo, este conocimiento amerita de educación continua y evaluación por parte del paciente atendido sobre la satisfacción del servicio recibido.

El Objetivo del presente trabajo, es analizar el conocimiento sobre la metodología NANDA, NIC y NOC del personal de enfermería, que trabaja en el servicio de hospitalización del Hospital Básico Guaranda del Instituto Ecuatoriano de los Seguro Sociales (HBG-IESS), durante el año 2020.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio, es no experimental, descriptivo, transversal y prospectivo (Hernández et. al, 2014). La población se definió sobre el registro del personal de enfermería de planta, que labora en el servicio de hospitalización HBG-IESS en Ecuador, un total de 14 miembros de enfermería, todas del sexo femenino, que a su vez integran la muestra, durante el primer trimestre del año 2020.

Se contó con la aprobación de los directivos del mencionado hospital, para el desarrollo del presente estudio y del Comité de Ética; así mismo, se obtuvo el consentimiento por escrito de los profesionales de enfermería que aceptaron participar en esta investigación, una vez que recibieron la información sobre sus objetivos y alcances, cumpliendo

así lo requerido para estudios en seres humanos (AMM, 2013).

Se diseñó un instrumento tipo encuesta, que incluye los datos de identificación y 40 preguntas sobre la metodología el PAE, NANDA, NIC y NOC, a través del cual, se analizó el conocimiento presente en las enfermeras que trabajan en el servicio de hospitalización del mencionado hospital. Para cada uno de las respuestas solo había dos opciones, correcta o incorrecta. El valor para cada pregunta correcta era de 4 puntos y para las incorrectas 0 (cero) puntos, esperando un valor máximo de 10 puntos por cada pregunta. Este instrumento, fue validado por cinco expertos en el área de Cuidado Humano y se realizó la confiabilidad utilizando el alfa Cronbach, cuyo resultado fue 0,972.

La aplicación del instrumento en cada una de enfermeras estuvo a cargo de la

investigadora, realizado en un período de tres meses, dos días a la semana, durante 2 horas, en un salón de reuniones dispuesto por el HBG. Cada una de ellas fue previamente notificada y se acordó el día y la hora según su disponibilidad.

Para la medición del conocimiento, se utilizó la estadística descriptiva, a través del promedio aritmético: Bueno (8–10 puntos), regular (5–7 puntos), deficiente (0–4 puntos). Los datos recolectados, se organizaron y se procesaron en el programa Microsoft Excel, y se transfirieron al software estadístico SPSS versión 22.0 para su procesamiento. Los resultados obtenidos corresponden a valores absolutos, porcentajes, promedio y desviación estándar; para su análisis se empleó estadística descriptiva e inferencial, para determinar la relación entre las variables (prueba Chi- Cuadrado), y se presentan en tablas.

RESULTADOS

Tabla 1. Características del personal de enfermería del Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador.

PARÁMETRO	NÚMERO DE CASOS 14 (100%)
Rango de edad (años)	
20-30	2 (14,29%)
31-40	8 (57,14%)
41-50	4 (28,57%)
Antigüedad Laboral (años)	
<5 años	5 (35,71%)
6-10	3 (21,43%)

(Continuación) Tabla 1. Características del personal de enfermería del Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador.

11-15	4 (28,57%)
≥ 16	2 (14,29%)
Nivel Académico	
Licenciatura	12 (85,71%)
Especialidad	2 (14,3%)
Cursos realizados sobre taxonomía NANDA, NIC, NOC	
Si	2 (14,29%)
No	12 (85,71%)

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

Con base a los datos obtenidos, se muestran las características del personal de enfermería del Hospital Básico de Guaranda-Ecuador, donde el mayor rango de edad estuvo entre 31 a 40 años, con el 57,14%, la mayor antigüedad laboral fue de

5 o menos años con el 35,71% y el 85,7% (12/14) solo tenían el grado académico de Licenciatura en Enfermería y no habían realizado ningún curso de actualización sobre la taxonomía NANDA, NIC y NOC.

Tabla 2. Conocimiento sobre el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y las taxonomías NANDA, NIC y NOC, presentes en las enfermeras del Hospital Básico de Guaranda-Ecuador

RESPUESTAS SOBRE	PREGUNTAS NÚMERO DE CASOS 14 (100%)	
	Correcta	Incorrecta
Concepto del PAE	12 (85,71%)	2 (14,23%)
Componentes del PAE	0	14 (100%)
Taxonomía NANDA	2 (14,23%)	12 (85,71%)
Taxonomía sobre NIC	4 (28,57%)	10 (71,43%)
Taxonomía NOC	6 (42,86%)	8 (57,14%)

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

En la valoración del conocimiento sobre el proceso de atención de enfermería (PAE) y las taxonomías NANDA, NIC Y NOC, se encontró, que solo respondieron correctamente el concepto del PAE (85,71%), para el resto de las preguntas fueron in-

correctas en más del 50%, situando total énfasis de un desconocimiento absoluto sobre los componentes del PAE en donde respondieron incorrectamente el 100% de las profesionales.

Tabla 3. Asociación entre los cursos realizados sobre la metodología NANDA, NIC, NOC y el Concepto del Proceso de Atención de Enfermería. Hospital Básico De Guaranda-IESS-Ecuador

Concepto sobre el Proceso de Atención de Enfermería	Cursos Realizados		Total	P
	SI	NO		
Correcto	2	10	12 (85,71%)	No Significativo
Incorrecto	0	2	2 (14,29%)	
Total	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14 (100%)	

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

De acuerdo a la asociación sobre los cursos realizados y las respuestas sobre el conocimiento del personal, se puede evidenciar que responden inco-

rectamente el 14,29% (2/14), mismas que no han realizado ningún curso sobre la metodología NANDA, NIC Y NOC.

Tabla 4. Asociación entre los cursos realizados sobre la metodología NANDA, NIC, NOC y la relación correcta en un enunciado sobre el diagnóstico real. Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador

La relación correcta en un enunciado de diagnóstico real.	Cursos Realizados		Total	P
	SI	NO		
Correcto	2	5	7 (50%)	No Significativo
Incorrecto	0	7	7 (50%)	
Total	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14 (100%)	

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

En cuanto a la asociación entre los cursos realizados sobre la metodología y la relación correcta en un enunciado de diagnóstico real, correctamen-

te responden el 50% (7/14), mismas que incluyen al personal que ha realizado algún curso sobre la metodología NANDA, NIC Y NOC.

Tabla 5. Asociación entre los cursos realizados sobre la metodología NANDA, NIC, NOC y la denominación de la taxonomía NANDA en la primera parte del diagnóstico. Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador

Denominación de la taxonomía NANDA en la primera parte del diagnóstico	Cursos Realizados		Total	P
	SI	NO		
Correcto	2	0	2 (14,29%)	No Significativo
Incorrecto	0	12	12 (85,71%)	
Total	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14 (100%)	

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

Al observar la asociación de la realización de los cursos con las respuestas de la denominación de la taxonomía NANDA en la primera parte del diagnós-

tico, se evidencio que el 14,29% (2/14) responden correctamente, mismas que han realizado curso sobre la metodología NANDA, NIC Y NOC.

Tabla 6 Asociación entre los cursos realizados sobre la metodología NANDA, NIC, NOC y la tercera parte del diagnóstico en la taxonomía NANDA. Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador

Denominación de la tercera parte del diagnóstico en la taxonomía NANDA	Cursos Realizados		Total	P
	SI	NO		
Correcto	2	0	2 (14,29%)	No Significativo
Incorrecto	0	12	12 (85,71%)	
Total	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14 (100%)	

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

En cuanto a la asociación de la realización de los cursos con las respuestas de la denominación de la tercera parte del diagnóstico en la taxonomía NANDA, un 14,29% (2/14) identificó correctamente el enunciado, mismas que han realizado curso sobre la metodología NANDA, NIC Y NOC.

Tabla 7. Asociación entre los cursos realizados sobre la metodología NANDA, NIC, NOC y el conocimiento sobre la taxonomía NIC. Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador

Conocimiento sobre la Taxonomía NIC	Cursos Realizados		Total	P
	SI	NO		
Correcto	2	2	4 (28,57%)	No Significativo
Incorrecto	0	9	9 (64,23%)	
No contesto	0	1	1 (7,14%)	
Total	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14 (100%)	

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

Mediante la asociación de la realización de los cursos con las respuestas del conocimiento sobre la taxonomía NIC, muestran que del 100% de las profesionales un 28,57% (4/14) reconoció correctamente el enunciado, mismas que han realizado curso sobre la metodología NANDA, NIC Y NOC.

Tabla 8. Asociación entre los cursos realizados sobre la metodología NANDA, NIC, NOC y el conocimiento sobre la taxonomía NOC. Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador.

Conocimiento sobre la Taxonomía NOC	Cursos Realizados		Total	P
	SI	NO		
Correcto	2	4	6 (42,86%)	No Significativo
Incorrecto	0	5	5 (35,71%)	
No contesto	0	3	3 (21,43%)	
Total	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14 (100%)	

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

Según los datos levantados sobre la asociación de la realización de los cursos con las respuestas del conocimiento sobre la taxonomía NOC, revelan que correctamente responden un 42,86% (6/14)

dentro de las mismas se encuentran las profesionales que han realizado curso sobre la metodología NANDA, NIC Y NOC.

Tabla 9. Calificación obtenida por el personal de enfermería sobre el conocimiento de la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Hospital Básico de Guaranda-IESS-Ecuador

Número	Respuestas (40 preguntas)		Cursos de Actualización	Nivel Académico	Rango de Edad (años)	Antigüedad Laboral (años)	Calificación (máxima 10 puntos)
	Correctas	Incorrectas					
1	36	4	Si	Licenciatura	20-30	0-5	9
2	34	6	Si	Licenciatura	20-30	0-5	8,5
3	30	10	No	Licenciatura	31-40	0-5	7,5
4	29	11	No	Licenciatura	31-40	0-5	7,25
5	23	17	No	Licenciatura	31-40	0-5	5,75
6	22	18	No	Licenciatura	31-40	6-10	5,5
7	18	22	No	Licenciatura	31-40	6-10	4,5
8	16	24	No	Licenciatura	31-40	6-10	4
9	16	24	No	Licenciatura	31-40	11-15	4
10	13	27	No	Licenciatura	31-40	11-15	3,25
11	10	30	No	Licenciatura	41-50	11-15	2,5
12	7	31	No	Licenciatura	41-50	11-15	1,75
13	3	37	No	Especialidad	41-50	≥ 16	0,75

Fuente: Rea y Arteaga (2021)

Como se revela en la tabla, la calificación obtenida por el personal de enfermería del HBG, sobre el conocimiento, de la taxonomía del PAE, NANDA, NIC y NOC.

De un total de 40 preguntas, con un valor de 4 puntos para cada una se evidenció el mayor porcentaje para la calificación deficiente (0–4 puntos) con el 57,14%, correspondiente a las enfermeras entre 31 y 40 años y de mayor antigüedad laboral y el menor valor para el rango de “Bueno” (8-10) con el 14,29% (2/14), quienes eran las más jóvenes en edad cronológica y antigüedad laboral. También se destaca, que los valores más bajos correspondían a las profesionales que tenían especialidad, pero con mayor edad cronológica y antigüedad laboral.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se encontró en las enfermeras estudiadas, que el mayor rango de edad estuvo entre 31 a 40 años con el 57,14% y el 100% pertenecen al sexo femenino, similar a lo reportado por otros autores quienes refieren predominio del género femenino y entre la tercera a la cuarta década de la vida (Jiménez Poma, 2019; Pérez Viltres, 2016). Al respecto, se reconoce una estrecha relación entre el papel que juega la mujer en la sociedad y la profesión de enfermería, la cual ha permanecido con el tiempo; no obstante, en actualidad

se ha presentado un aumento de la incorporación de los hombres (Fuentes-Plough y Ojeda-López, 2017).

De igual manera, se encontró un predominio del grupo etario de 40 a 49 años (48,36 %), la mayor antigüedad laboral de 5 o menos años (35,71%), el grado académico de Licenciatura en Enfermería y no habían realizado ningún curso de actualización sobre la taxonomía NANDA, NIC y NOC (85,7%, respectivamente). Nuestros resultados difieren de los publicados por Jiménez Poma (2019), quien señala un 60% de los profesionales de Enfermería de un hospital público de Bolivia con edades de 36 a 40 años, de 5 a 10 años de experiencia, de 5 a 10 años y grado de licenciatura con formación pregrado, respectivamente, y el 95% no recibió capacitación de las taxonomías.

Las respuestas que mostraron las profesionales de enfermería del HBG sobre el conocimiento del PAE fueron correctas en el 85,71% sólo para su concepto, pero el 100% desconocían sus componentes; mientras que el desconocimiento mostrado para las metodologías NANDA, NIC y NOC, el porcentaje de respuestas acertadas fue 85,71%, 71,43% y 57,14% respectivamente, mostrando un gran desconocimiento de los procesos de enfermería, los cuales son necesarios para ejercer esta profesión.

En ese sentido, en trabajos realizados en estudiantes de enfermería de Ecuador encontraron valores similares (Campoverde Villazhañay y Chuquimarca Pardo, 2019), pero más altos en estudiantes Mejicanos (Hernández et. al, 2016). En profesionales de enfermería en Chile se reporta de manera similar un porcentaje de respuestas correctas no mayor del 50% y consideran que su formación en metodología enfermera no fue suficiente para aplicarla en la vida profesional y señalan que el nivel de conocimiento básico y su uso en la práctica clínica es escaso por lo que es necesario avanzar en el progreso de la enfermería y mejorar el cuidado, siendo para ello indispensable el uso sistematizado del proceso de enfermero utilizando la metodología adecuada (Campos, Jaimovich y Wigodski, 2017).

Por el contrario, en Cuba se reporta que el nivel de conocimientos sobre el PAE en profesionales de enfermería es adecuado, resaltando que este puede mejorarse en ciertos aspectos fundamentales en la atención del paciente (Pérez Viltres et al, 2016).

En las últimas décadas se han producido cambios científicos y tecnológicos y en consecuencia el conocimiento queda obsoleto a un ritmo acelerado, por ello se ha insistido en la formación continuada por partes de los profesionales (Costa Cruz y Da Costa, 2017), entre ellos los pertenecientes al área sanitaria como lo de enfermería, a fin de mantener al día sus competencias, tanto en conocimientos como en actitudes y destrezas.

Al respecto, en nuestros resultados se encontró que solo el 14,29% realizaron cursos de actualización sobre el PAE y la metodología NANDA, NIC y NOC, que pudiera explicar los bajos valores sobre el conocimiento que mostraron al respecto; no obstante, no se observó asociación entre la realización de estos cursos y las respuestas acertadas sobre el proceso de cuidado de enfermería.

Al determinar el número de respuestas correctas en el personal de enfermería del HBG se encontró que de un total de 40 preguntas con un valor de 4 puntos para cada una el mayor porcentaje fue para la calificación deficiente (0–4 puntos) con el 57,14% correspondiendo a las enfermeras de mayor edad cronológica, de mayor antigüedad laboral y no habían realizado cursos de actualización, aunque dos de ellas tenían el grado académico de especialización.

En ese orden de ideas, se resalta la deficiencia por parte del personal de enfermería en el manejo de los cuidados al paciente, siendo ésta su compe-

tencia, posiblemente causado porque la formación de pregrado se realizó en periodos en los cuales no se impartía este conocimiento, por ello la edad de los encuestados es un importante dato a considerar (Reina, 2010), lo que pudiera explicar nuestros resultados. También se reporta que los profesionales con menos de 10 años de ejercicio profesional, tiene un mejor conocimiento de todas las etapas de este proceso como la estructura de un diagnóstico (Caballero, et al, 2015).

En resumen, los presentes resultados muestran un deficiente conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y la metodología NANDA, NOC y NIC. Tal como señalan otros autores (Aedo y Calfunao, 2015; Campos, et al, 2017), se propone que el proceso de enfermería se incorpore en una hoja de registro que se incluya en la hoja de cuidados diarios, de fácil uso, con lenguaje claro y común, donde se incorporen todas las etapas de este proceso, (b) realizar cursos de actualizaciones, (c) diseñar programas de dictado permanente en las instituciones sanitarias e incluirlos en la inducción que se debe realizar al ingresar el personal a estas instituciones; y diseñar manuales de enfermería aplicados a casos clínicos con el fin de acercar la teoría a la práctica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aedo Carreño, V., Marco Calfunao, G.M. (2015). Manual de formulación de diagnósticos de enfermería en formato problema, etiología, sintomatología (PES) aplicados a casos clínicos en el área del adulto. Comunicación XIII Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería. Disponible en: http://www.infoteca.inf.br/cienf/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/docs/1390.pdf
- Asamblea Médica Mundial (AMM). (2013). Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil.
- American Nursing Association (ANA). (2020). ¿What is nursing? Disponible en: <https://www.nursingworld.org/EspeciallyForYou/whatisnursing>
- Barrios-Gómez, E., Sánchez-Hernández, E., Rocha-López, L., Viveros-Gómez, M. (2016). Resultados del proceso de atención en enfermería. El camino hacia la efectividad de los cuidados. *Rev Sanid Milit Mex*, 70, 244-53.

- Caballero, E., Aguilar, N., Hernández, A., Rienzo, A. (2015). Nivel de uso del lenguaje estandarizado en el proceso de enfermería. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 4(1), 39-45.
- Campos, C., Jaimovich, S., Wigodski, J., Aedo, V. (2017). Conocimientos y uso clínico de la metodología enfermera (NANDA, NIC, NOC) en enfermeras/os que trabajan en Chile. *Rev Iberoam Educ investi Enferm*, 7(1), 33-42.
- Campoverde Villazhañay, L.M, Chuquimarca Pardo, C.L. (2019). Utilización de las taxonomías NANDA, NOC, NIC en la práctica pre-profesional de internos de enfermería de la Universidad de Cuenca. Trabajo de Grado. Universidad de Cuenca-Ecuador. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Enfermería. Chaparro-Díaz, L. (2003). Registros del profesional de enfermería como evidencia de la continuidad del cuidado. *Rev Actual Enferm*, 6(4), 16-21.
- Costa Cruz, E., DA Costa, B. (2017). **La importancia de la Educación Continua y su relación con la práctica educativa. Revista Multidisciplinaria Científica Centro del Conocimiento**, Año 02, 03 (8), 42-58.
- Eterovic Díaz, C., Stieповich Bertoni, J. (2010). Enfermería basada en la evidencia y formación profesional. *Ciencia y Enfermería*, 16(3), 9-14.
- Faus Gabandé, F., Santainés Borredá, E. (2013). La Investigación en los Cuidados de Enfermería: rigor en las Herramientas de Búsqueda y Síntesis Bibliográfica. *Index de Enfermería*, 22(4), 197-198.
- Fuentes-Plough, Jessica Susana, Ojeda-López, Ruth Noemí. (2017). Componentes de la enfermería asociados al género y su relación con el desarrollo profesional. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*, 25(3), 201-11.
- Gómez Villegas, I., García España, F., López del Pino, D., Ruíz Pérez, B. (2016). El Proceso Enfermero como herramienta de cuidados. Su aplicación en un equipo de Enfermería de Farmacia Hospitalaria. *Index Enferm*, 25(3), 175-179.
- Hernández Méndez, S. (2003). Planteamientos sobre enfermería desde una concepción filosófica. *Enfermería Global*, 2(1), 24-27.
- Hernández R, Fernández C, Baptista P. (2004). *Metodología de la Investigación*. Tercera edición. D.F. México: McGrawHill.
- Hernández, O.B., Villa, E.A.H., Ocaño, M.A.F., Peña, S.L.P., Vargas, M.R., Barajas, D.I.S. (2016). Factores que intervienen en la aplicación del proceso de enfermería en la práctica clínica del estudiante de licenciatura en enfermería. *Biotecnia*, 18(1), 9-13.
- Hospital IESS Guaranda 1 Humberto Del Pozo Saltos. (2020). Documentos. Disponible en www.iesgob.ec/documentos/10162/3321619/PMF%-BHOSPITAL%BGUARANDA.pdf.
- Jiménez Poma, Sussy Sonia. 2019. Conocimiento y aplicación de las taxonomías NANDA NOC NIC del profesional de enfermería, Servicio de Medicina Interna, Hospital Seguro Social Universitario La Paz. Tesis de Maestría. Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia. Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, Unidad de Postgrado.
- Nurses Association. (1995). *Standards of nursing practice*. 3rd ed. Saint Louis: Mosby.
- NANDA International. *Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2015- 2017*. Barcelona: Elsevier; 2015.
- NANDA. (2019). *Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2018-2020*. 11a ed. Barcelona: Elseiver España S.L.U.
- Norma Técnica del Subsistema de Formación. Acuerdo Ministerial 224. Registro Oficial 865 de 08-ene-2013. Ecuador.
- Pérez Viltres, M., Lorente Viltres, K., Rodríguez Puebla, E., Herriman Olivera, D.L., Verdecia Olivera, N. (2016). Nivel de conocimientos sobre Proceso de Atención de Enfermería en profesionales de enfermería del municipio Yara. *Rev Cubana Enferm*, 32(3). Disponible en: <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/58>.
- Reina, N.C. (2010). El proceso de enfermería: instrumento para el cuidado. *Umbral científico*, Dic; 17:18-23.